

Ein Web Annotation Protocol Server zur Untersuchung vormoderner Wissensbestände

Tonne, Danah

danah.tonne@kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Götzelmann, Germaine

germaine.goetzelmann@kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Hegel, Philipp

philipp.hegel@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Krewet, Michael

m.krewet@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Hübner, Julia

julia.huebner@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Söring, Sibylle

ssoering@cedis.fu-berlin.de
Center für Digitale Systeme

Löffler, Andreas

andreas@loeffler-bermayer.de
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Hitzker, Michael

mail@hitzker.de
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Höfler, Markus

Markus.Hoefler@live.de
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Schmidt, Timo

timo.schmidt2@student.kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

Der Sonderforschungsbereich 980 „Episteme in Bewegung“

Der Sonderforschungsbereich 980 (SFB 980) „Episteme in Bewegung“ untersucht Prozesse des Wissenstransfers und Wissenswandels in europäischen und nicht-europäischen Kulturen vom 3. Jahrtausend vor Christus bis etwa 1750 nach Christus. In 27 Teilprojekten aus 21 Disziplinen wird gezeigt, wie gerade dort, wo in den Selbstbeschreibungen der vormodernen Kulturen und aus der Perspektive der Moderne Kontinuität und Stabilität im Vordergrund stehen, Neukontextualisierungen von Wissen fassbar werden. Die konkreten Möglichkeiten digitaler Methoden sowie Auswirkungen auf den Forschungsprozess werden an Hand zweier Anwendungsfälle dargelegt.

Anwendungsfall 1: Prozesse der Traditionsbildung in der de interpretatione-Kommentierung der Spätantike

Die Erforschung der handschriftlichen Überlieferung einer Schrift kann Erkenntnisse über beispielsweise Verwandtschaftsverhältnisse oder Verwendungskontexte einzelner Exemplare liefern. Im Falle von Aristoteles' Schrift *de interpretatione*, von der 150 griechischsprachige Handschriften erhalten sind, stößt die analoge Untersuchung jedoch an ihre Grenzen (Montanari 1984, Reinsch 2001). Vielfach hatte ein Kopist eines Textes gleich mehrere Exemplare mit unterschiedlichen Textversionen vor sich. Beim Kopieren konnte er diese vermischen oder sogar Vorlagen im Sinne einer für besser befundenen Version korrigieren. Ebenso konnte er beim Kopieren verschiedene Erklärungen unterschiedlichster Provenienz an den Rand des Textes schreiben. Diese Praktik macht es immens schwierig, den genauen Weg, wie die Schrift überliefert wurde, und Traditionen unter den Erklärungen zu erforschen.

Anwendungsfall 2: Vermittlung kommunikativer Alltagsroutinen im Kontext sprachlicher Diversität in der Frühen Neuzeit

Im Zentrum stehen 315 Lehrwerke für Moderne Fremdsprachen mit Deutsch-Anteil (Glück 2002) aus der Frühen Neuzeit (Mitte des 15. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts). Diese Sprachlehrwerke waren in der Regel mehrsprachig angelegt und richteten sich an Reisende aller Art. Einige dieser Drucke wurden über Jahrzehnte immer wieder in überarbeiteter Form herausgegeben und eignen sich daher besonders gut für die Untersuchung von Wandelprozessen. Eine weitere spannende Fragestellung bilden die Autorisierungsstrategien in diesen Lehrwerken: wer ist

sind je nach Forschungsinteresse unterschiedlich ausgestaltet und in einem oder mehreren *bodies* abgelegt. Mit inhaltspezifischen SPARQL-Anfragen können diese *bodies* miteinander oder mit den *targets* in Beziehung gesetzt und ausgewertet werden. Über die eigenen Serverinhalte hinaus können mit Hilfe sogenannter föderierter SPARQL-Anfragen weitere Metadaten innerhalb der *Linked Open Data Cloud* zur Analyse hinzugezogen werden, ohne dass diese redundant abgelegt werden müssen. So eröffnen sich Möglichkeiten zur Nachnutzung von Norm- und Geodaten sowie zur projektübergreifenden Nutzung von Vokabularen und Taxonomien.

Ergebnisse und Ausblick

Bei *de interpretatione* wurden Textbereiche, besondere Textvarianten, Erklärungen, Diagramme und Interlinearglossen mit zusätzlichen Informationen wie Beschreibungen, Transkriptionen, Übersetzungen und vielfältigen Tags angereichert. Mit Hilfe von SPARQL-Anfragen werden beispielsweise die Transkriptionen von Interlinearglossen auf verschiedenen Digitalisatseiten dahingehend abgefragt, zu welchem Satz des Aristoteles-Textes und zu welchem Wort oder Satzfragment sie gehören (realisiert durch *tagging*). Auf diese Weise können verschiedene Variationen der Interlinearglossen verglichen, gezählt und visualisiert werden. Schon bei Betrachtung eines einzelnen Satzes (vergleiche Abbildung 2) lassen sich im Handschriftenkorpus Gemeinsamkeiten zwischen Manuskriptgruppen aufzeigen. Für die anderen Formen der antiken Kommentierung sowie der Textvarianten gestaltet sich die Auswertung analog. Die so durchgeführte Untersuchung von signifikanten Gemeinsamkeiten und Variationen *aller* Handschrifteninhalte ergänzt die herkömmliche textkritische Methode und stellt damit eine unerlässliche Hilfe für die Erforschung der komplexen Austauschprozesse dar, die bei der Textüberlieferung stattgefunden haben.

Abbildung 2: Übersicht der Interlinearglossen des Satzes 16a1 aus *de interpretatione* (1. Achse: Satz des Referenztextes, 2. Achse: Signatur der Handschrift, 3. Achse: glossiertes Wort im Referenzsatz, 4. Achse: Transkription der Glosse)

Im Falle der frühneuzeitlichen Sprachlehrwerke dient ein Annotationstool in einem ersten Schritt dem explorativen Annotieren und dem damit einhergehenden Aufdecken unterschiedlichster Prozesse des Wissenswandels. Im Weiteren wird das Tool dann genutzt, um Einzelanalysen vorzunehmen und um Teile des Korpus quantitativ auszuwerten. So werden Autorisierungsstrategien ausfindig gemacht und in verschiedene Kategorien unterteilt. Diese Ergebnisse werden anschließend mit den Metadaten wie Autor, Zielsprache, und didaktischer Ausrichtung des Lehrwerks korreliert.

Die vorgestellten Anwendungsfälle nutzen bereits die entwickelte Annotationsinfrastruktur und konnten eine neue Herangehensweise an ihre spezifischen Fragestellungen erproben. Die Infrastruktur erlaubt es, Text- und Bilddaten in ihren wechselseitigen Bezügen in den Blick zu nehmen und gemeinsam zu betrachten. Das *Web Annotation Data Model* hat sich als vielseitiges Modell bewiesen, um die heterogenen Annotationen zu modellieren. Dabei sind die Anwendungsmöglichkeiten jedoch weder auf die beiden Anwendungsfälle noch auf den Sonderforschungsbereich in seiner Gesamtheit beschränkt, sondern im Gegenteil Potentiale für alle Disziplinen und digitalen Datensätze erkennbar. Unterschiedliche, disziplinspezifische Praktiken und Anforderungen können im Modell abgebildet werden, die Annotationen verbleiben nach der zugehörigen Ontologie (Ciccarese 2017) strukturiert und damit auswertbar. Für die Inhalte ist allerdings kein semantisches Modell vordefiniert und auch nicht a priori festlegbar. Der Aushandlungsprozess eines solchen Modells ist daher für jede Anwendergruppe erneut und jeweils iterativ durchzuführen. Ebenso verbleibt die manuelle Annotation für die Forschenden arbeitsintensiv, da vielfältige Informationen abgelegt werden. Grafische Benutzeroberflächen können hier unterstützen, den Prozess so komfortabel wie möglich zu gestalten. Zusätzlich werden durch die Verwendung des *Web Annotation Data Models* die Kollaboration mit anderen Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern und die Nachnutzbarkeit ermöglicht, so dass die Arbeitslast reduziert werden kann. Größter Vorteil ist jedoch die Möglichkeit, Informationen mit stabilen, in einem Repository abgelegten Daten zu verknüpfen und mit dynamisch im Forschungsprozess erlangtem Wissen anzureichern. Auf diese Weise werden Objektmetadaten, automatische und fachwissenschaftliche Annotationen gemeinsam auswertbar und damit gänzlich neue Erkenntnisse möglich.

Bibliographie

Borek, Luise / Perkins, Jody / Schöch, Christof / Dombrowski, Quinn (2016): „*TaDiRAH: A Case Study in pragmatic classification*“ in: DHQ: Digital Humanities Quarterly 10/1.

Ciccarese, Paolo / Young, Benjamin / Sanderson, Robert (2017): „*Web Annotation Vocabulary. W3C Recommendation*“ <https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-vocab-20170223/> [letzter Zugriff 19.12.2018].

Glück, Helmut (2002): *Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis zur Barockzeit*. Berlin/New York: De Gruyter.

Linked Data Platform (LDP) 1.0: <https://www.w3.org/TR/ldp/> [letzter Zugriff 05.10.2018].

Montanari, Elio (1984): *La sezione linguistica del Peri Hermeneias di Aristotele*. Florenz.

PAGE XML-Schema: <https://www.primaresearch.org/schema/PAGE/gts/pagecontent/2017-07-15/pagecontent.xsd> [letzter Zugriff 05.10.2018].

Reinsch, Diether Roderich (2001): „*Fragmente einer Organon-Handschrift des zehnten Jahrhunderts aus dem Katharinenkloster auf dem Berg Sinai*“ in: *Philologus* 151: 151-177.

Sanderson, Robert (2017): „*Web Annotation Protocol. W3C Recommendation*“ <https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-protocol-20170223/> [letzter Zugriff 08.11.2018].

Sonderforschungsbereich 980 „Episteme in Bewegung“: <http://www.sfb-episteme.de/> [letzter Zugriff 05.10.2018].

SPARQL: <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/> [letzter Zugriff 05.10.2018].

SVG: <https://www.w3.org/TR/SVG11/> [letzter Zugriff 05.10.2018].

TDB2: <https://jena.apache.org/documentation/tdb2/> [letzter Zugriff 05.10.2018].

XML Forms Data Format Specification: https://web.archive.org/web/20160408204348/https://partners.adobe.com/public/developer/en/xml/XFDF_Spec_3.0.pdf [letzter Zugriff 05.10.2018].

Young, Benjamin / Ciccarese, Paolo / Sanderson, Robert (2017): „*Web Annotation Data Model. W3C Recommendation*“ <https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-model-20170223/> [letzter Zugriff 08.11.2018].